

KREDIT-MODUL SHAROITIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI.

Mirzayeva Z.A.

Navoiy davlat pedagogika instituti doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279413>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kredit modul tizimida ishlashning yangicha usul metodlarni rivojlantirish zarurligi, mustaqil ta'limning ahamiyati, rivojlantirishga doir nazariy, amaliy ko'nikmalar, talabalarning o'qishdagi qaysi turdagi o'rganuvchi ekanliklarini aniqlay oladigan VAKT usulidan birida bilimlarini amaliy, nazariy va mustaqil rivojlantirishlariga yordam berishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Mustaqil ish, kredit modul tizimi, mustaqil ta'lim, VAKT, kompetensiya, ko'nikmalar, qobiliyatlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость разработки новой методики работы в кредитно-модульной системе, важность самостоятельного обучения, развития теоретических и практических навыков, практических, теоретических и самостоятельных знаний обучающихся по одному из методов VAKT. Это может определить, к какому типу учащихся они относятся. Объясняется, что это помогает им развиваться.

Ключевые слова: Самостоятельная работа, кредитно-модульная система, самостоятельное обучение, VAKT, компетентность, навыки, умения.

Abstract: This article considers the need to develop a new method in the credit module system, the importance of independent education, the formation of theoretical and practical skills, and the development of students' practical, theoretical and independent knowledge of one of the methods of VAKT. This method helps to determine what kind of learners students are.

Key words: Independent work, credit module system, independent education, VAKT, competence, qualification.

Barcha rivojlangan davlatlarda bilimga, ixtiro, yangiliklarga bo'lgan qiziqish yuqori bo'lib kelmoqda. Buning asosiy omili yoshlarga berilayotgan sifatli bilim hisoblanadi va o'rganuvchilarning mustaqil ta'limni tashkil qila olishlaridir. Sifatli ta'lim berish maqsadida bizning davlatimizda ham oily ta'limga juda katta talablar qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 8-oktabrdagi PF-5748-son farmoni O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Unga ko'ra

“Oliy ta’lim muassasalarida o’quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o’tkazish;

Xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta’limning ilg’or standartlarini joriy etish, jumladan o’quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo’naltirilgan ta’limdan amaliy ko’nikmalarni shakllantirishga yo’naltirilgan ta’lim tizimiga bosqichma-bosqich o’tish” dek vazifalar belgilab berildi.

Har bir ishda tushunarliklik bo’lishi uchun bazi so’zlar jummalarga ta’rif berib ketish maqsadga muvofiqdir.

Kredit — ta’lim olish natijalariga ko’ra o’quvchi tomonidan muayyan fan bo’yicha o’zlashtirilgan o’quv yuklamasining o’lchov birligi. Kredit — talabning me’yoriy xujjat bilan belgilangan, odatda bir hafta davomida auditoriyada va mustaqil ravishda ta’lim olishi uchun ajratilgan minimal vaqt o’lchovidir. Talabaga kredit ma’lum bir fandan belgilangan topshiriqlarni bajarib, yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o’tgandan so’ng beriladi.

Ta’lim jarayonini boshqarish axborot tizimi — o’quvchilarni ro’yxatga olish, o’quv materiallarni tarqatish, o’quvchilar va pedagog xodimlar o’rtasida o’zaro hamkorlikni ta’minlash, topshiriqlarni berish, nazoratlar o’tkazish, baholash

va uning natijalarini qayd etish kabi imkoniyatlarga ega bo’lgan elektron tizim (maxsus dasturiy vosita).

Ta’limning kredit-modul tizimi — ta’lim oluvchiga yo’naltirilgan, ta’lim olish, ta’lim berish va ta’lim oluvchilar bilimni baholash jarayonlarining shaffofligi tamoyili asosida kreditlarni yig’ish va o’tkazishdan iborat tizimi).

Ta’lim moduli (modul) — bu o’zida bilimga oid hamda kasbiy jihatlarni qamrab oladigan, o’quvchida bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan ta’lim dasturining tarkibiy elementi sifatida nazorat qilishning tegishli turi bilan yakunlanadigan alohida o’quv fani (uning qismi yoki o’zaro bir sohaga doir fanlar majmui). Unga ko’ra darsni o’ituvchi har xil usullarda ya’ni audio, videolar yoki ma’ruza orqali tashkil qilishi mumkin va talabning faoliyatini nazorat qilib, kuzatadi. Talabalar berilgan mavzularni mustaqil o’rganishga harakat qiladi va o’zlashtiradi.

GPA (Grade Point Average) — ta’lim oluvchining dastur bo’yicha o’zlashtirgan ballari o’rtacha qiymati bo’lib, u quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$GPA = \frac{K_1 * U_1 + K_2 * U_2 + K_3 * U_3 \dots + K_n * U_n}{K_1 + K_2 + K_3 \dots + K_n}, \text{ bunda:}$$

K — har bir fan/modulga ajratilgan kreditlar miqdori;

U — har bir fan/modul bo’yicha talaba to’plagan ball.

Bunda, o'quvchi faqat fan/modulni muvaffaqiyatli yakunlagan taqdirda, ushbu fan/modul bo'yicha kredit beriladi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni va boshqa qonunchilik hujjatlari, shuningdek YUNESKO (UNESCO) tomonidan joriy qilingan "Ta'limning xalqaro standart klassifikatsiyasi" (TXSK 2011) va "TXSK: Ta'lim va kasbiy tayyorlash sohalari"ga (TXSK-S 2013) muvofiq ishlab chiqilgan Kredit modul tizmining Oliy ta'lim bakalavr yo'nalishi talabalariga ajratilgan kreditlar soatlar, modul nima ekanligi haqida qisqacha tushunchalar yuqorida berib o'tildi. Bu ta'lim tizimi qachon joriy qiligani, afzalliklari haqida to'xtalib o'tamiz.

Hozirda kredit o'lchovi tizimini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha to'rtta model keng tarqalib foydalanib kelinmoqda. Ular:

1. Amerika Qo'shma Shtatlarining kredit tizimi (USCS).
2. Yevropa mamlakatlarining kredit tizimi (ECTS).
3. (UMAP) Osiyo, Tinch okeani mamlakatlarining kredit tizimi (UCTS).
4. Buyuk Britaniyaning kredit tizimi (CATS).
5. Ushbu modellarning ichida eng ko'p tarqalgani AQSh va Yevropa modellaridir.

Dunyo bo'yicha talabalarning diplomlarini tan olish, u dvalatdan bu davlatga o'qishini ko'chirganda muammolar yuzaga kelishini hisobga olib, 1999-yil 19-iyun kuni Yevropa ta'lim vazirlar guruhi 2010- yilgacha akademik mustaqillik va avtonomiyaga asoslanib "European High Education Area" ni tashkil etish maqsadida Italianing Boloniya shahrida uchrashishdi va bu Boloniya Universitetida bo'lgani uchun Boloniya deklaratsiyasi deb nom berildi. Bu deklaratsiya 29 ta Yevropaning davlat vazirliklari tomonidan imzolandi va har 2 yoki 3 yilda bir yutuqlarni baholash va kelajakda qo'yiladigan takliflar berish, kamchiliklarni o'rganish maqsadida konferensiyalar tashkil qilishga kelishib olindi. Ularning maqsadi ta'limda shaffoff tizimni ishlab chiqishdir.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi "Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha takomillashtirish konsepsiyasi" to'g'risidagi PF-5847-son Farmoni. // <https://www.lex.uz/docs/3765586>
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi Qonuni. – T. Sharq, 1998.
3. O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi. – T. Sharq, 1997.
4. <https://www.accreditation.org/accreditation-processes/accords/bologna-declaration-1999>